

Cuidados de Enfermagem a Pacientes com Hanseníase (*Nursing Care for Patients with Leprosy*)

Solange de Souza Gomes ¹
Nilcea Silva de Moura ¹
Ana Luci Naves Alves ²

- ^{1.} Alunas Acadêmicas de Enfermagem 10º Período. Universidade Iguazu – UNIG, Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde – FaCBS.
^{2.} Orientadora

Article Info

Received: 20 November 2024

Revised: 26 November 2024

Accepted: 26 November 2024

Published: 26 November 2024

Corresponding author:

Solange de Souza Gomes

Alunas Acadêmicas de
Enfermagem 10º Período. .
Universidade Iguazu – UNIG,
Faculdade de Ciências Biológicas
e da Saúde – FaCBS.

sol_gos1@hotmail.com

Palavras-chave:

Hanseníase, Cuidados de
enfermagem, *Mycobacterium
leprae*.

Keywords:

Leprosy, Nursing care,
Mycobacterium leprae.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A hanseníase é uma doença crônica que afeta a pele e os nervos, e, historicamente, foi marcada pelo estigma e isolamento social. No entanto, apesar da evolução do conhecimento após a descoberta do *Mycobacterium leprae* por Hansen, ainda persistem desafios, como o diagnóstico tardio, o acesso limitado a tratamentos e o estigma. Assim, enfermeiros desempenham um papel crucial no cuidado, enfrentando dificuldades. Analisar os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem no cuidado integral a pacientes com hanseníase. A pesquisa adotará a metodologia de revisão bibliográfica, com análise crítica de artigos, livros e documentos sobre hanseníase, cuidados de enfermagem e *Mycobacterium leprae*. Utilizando critérios de inclusão e exclusão, serão considerados estudos dos últimos seis anos, enquanto artigos irrelevantes ou com mais de cinco anos serão descartados, garantindo foco no tema. O diagnóstico precoce e o manejo eficaz da hanseníase dependem, portanto, da capacitação contínua dos enfermeiros, que devem identificar sinais iniciais e monitorar o tratamento. Além disso, a Atenção Básica desempenha um papel crucial, realizando a busca ativa de casos e garantindo a integração com os níveis especializados. Ademais, as campanhas educativas ajudam a reduzir o estigma social, enquanto a melhoria da infraestrutura nas unidades de saúde assegura diagnóstico preciso e tratamento adequado, promovendo a adesão e o controle da doença. Conclui-se que fortalecer a Atenção Básica, capacitar os profissionais de saúde e melhorar a infraestrutura são essenciais para o controle da hanseníase. A busca ativa e políticas contra o estigma também são fundamentais.

ABSTRACT (ENG)

Leprosy is a chronic disease that affects the skin and nerves, historically marked by stigma and social isolation. However, despite advancements in knowledge following Hansen's discovery of *Mycobacterium leprae*, challenges such as late diagnosis, limited access to treatment, and stigma still persist. Nurses play a crucial role in care, facing various difficulties. To analyze the challenges faced by nursing professionals in providing comprehensive care to leprosy patients. The study will use a bibliographic review methodology, critically analyzing articles, books, and documents on leprosy, nursing care, and *Mycobacterium leprae*. Inclusion and exclusion criteria will be applied, considering studies from the last six years, while irrelevant or older articles will be excluded to ensure focus on the topic. Early diagnosis and effective management of leprosy depend, therefore, on the continuous training of nurses, who must identify early signs and monitor treatment. Additionally, Primary Health Care plays a crucial role by conducting active case finding and ensuring integration with specialized care levels.

Furthermore, educational campaigns help reduce social stigma, while improving infrastructure in health units ensures accurate diagnosis and appropriate treatment, promoting adherence and disease control. It is concluded that strengthening Primary Health Care, training health professionals, and improving infrastructure are essential for leprosy control. Active case finding and anti-stigma policies are also crucial.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A hanseníase é uma patologia crônica e infecciosa que, especialmente, aflige a pele, os nervos periféricos e, em etapas mais avançadas, pode incluir outros órgãos (Alves et al., 2022). Tendo uma história impressionante e complexa que remonta a épocas distantes. Sua figura na história pode ser rastreada por registros e documentos que datam de períodos atrás. Documentadamente, a doença era constantemente chamada de "lepra" e foi descrita em textos bíblicos, como o Antigo Testamento, onde era vista como uma circunstância temida e estigmatizada (Ferreira, 2019).

Ao longo dos séculos, esta enfermidade esteve presente em várias culturas e civilizações. A estigmatização associada à doença era intensa, levando à segregação e ao isolamento dos pacientes. Na Idade Média, na Europa, por exemplo, os doentes frequentemente eram excluídos da sociedade, obrigados a viver em leprosários isolados (Santos et al., 2022).

Ao longo das épocas, esta doença esteve presente em diversos povos. A estigmatização relacionada à patologia era exorbitante, ampliando a segregação e o isolamento dos enfermos. Na Idade Média, na Europa, por exemplo, os pacientes constantemente eram despojados da comunidade, coagidos a vivenciar em leprosários afastados (Santos et al., 2022).

No entanto, ao longo dos séculos, a percepção da hanseníase avançou. No final do período XIX, o microbiologista norueguês Gerhard Hansen determinou o bacilo *Mycobacterium leprae* como o agente responsável da patologia, e isso marcou um progresso significativo no discernimento médico sobre esta doença. Posteriormente, o aperfeiçoamento de tratamentos eficientes, como a poliquimioterapia na segunda metade do século XX, revolucionou o tratamento da enfermidade (Ferreira, 2019).

A história também interveio na forma como a ela foi percebida e tratada. Na proporção que o entendimento científico da enfermidade evoluiu, a estigmatização começou a amenizar, embora ainda perdure em algumas partes da população mundial. Organizações de saúde e campanhas globais representaram um papel vital na conscientização e no combate à hanseníase (Jesus et al., 2023).

Mas ainda permanece a ser uma preocupação de saúde pública em muitas partes do globo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. A prevalência da patologia varia consideravelmente de região para região. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), alguns dos países com as maiores taxas de hanseníase incluem a Índia, Brasil e Indonésia. A transmissão da hanseníase sucede através do contato próximo e demorado com uma pessoa contaminada, mesmo que nem todos os indivíduos expostos à bactéria desenvolvam a doença (Souza et al., 2022).

Diagnosticar antecipadamente a hanseníase é desafiador para enfermeiros na saúde pública. Esta patologia muitas vezes inicia com sintomas brandos, como manchas na pele ou dormência nas extremidades, precipitadamente negligenciados ou confundidos com outros problemas dermatológicos (Oliveira; Camargo, 2020). A escassez de sensibilidade para discernir esses sinais iniciais pode postergar o diagnóstico, viabilizando que a doença avance, deixando o tratamento mais complexo e agravando o risco de incapacidades inalteráveis (Alves et al., 2022).

O estigma agregado à hanseníase caracteriza uma barreira significativa no relacionamento entre enfermeiros e pacientes (Paes; Santana, 2023). Muitas pessoas afetadas pela enfermidade enfrentam a discriminação social, o que pode provocar a exclusão, isolamento e até mesmo a perda de possibilidades educacionais e de trabalho. Esse estigma também pode intervir a maneira como enfermeiros interagem com os doentes, prejudicando laboriosamente a qualidade dos cuidados prestados (Santos et al., 2022).

O estigma associado à hanseníase representa uma barreira significativa no relacionamento entre enfermeiros e pacientes (Paes; Santana, 2023). Muitos indivíduos afetados pela doença enfrentam a discriminação social, o que pode levar à exclusão, isolamento e até mesmo à perda de oportunidades educacionais e de emprego. Esse estigma também pode influenciar a maneira como enfermeiros interagem com os pacientes, prejudicando negativamente a qualidade dos cuidados prestados (Santos et al., 2022).

Ademais, o acesso restrito ao tratamento da hanseníase é um desafio relevante para a saúde pública. O diagnóstico tardio, frequentemente decorrente da falta de conscientização sobre a doença, dificulta a identificação precoce dos casos (Leano et al., 2019). Além disso, em algumas regiões, acesso a serviços de saúde de qualidade é limitado, o que pode impedir que pacientes recebam tratamento apropriado a tempo. Isso não apenas compromete a saúde das pessoas afetadas, mas também perpetua a propagação da doença (Souza et al., 2022).

Enfermeiros na área de saúde pública enfrentam desafios significativos tanto no diagnóstico antecipado quanto no monitoramento epidemiológico da hanseníase. A doença, devido à sua manifestação insidiosa e à falta de conscientização, frequentemente é subnotificada, dificultando a obtenção de dados precisos sobre sua prevalência e distribuição. Isso compromete a capacidade de planejar intervenções eficazes para o controle da doença e alocar recursos de forma adequada (Ramos; Costa; Santos, 2019).

O tratamento da hanseníase requer uma abordagem multidisciplinar que inclui cuidados médicos, enfermagem, fisioterapia e reabilitação. Enfermeiros desempenham um papel crucial nessa equipe de cuidados (Rodrigues; Rodrigues; Dias,

2023). No entanto, coordenar e integrar eficazmente esses diversos aspectos do tratamento pode ser um desafio complexo. Além disso, as necessidades individuais dos pacientes variam consideravelmente, destacando a importância de uma abordagem personalizada (Souza et al., 2022).

Portanto, o estudo se justifica pela necessidade de obter uma compreensão profunda dos desafios enfrentados tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais de enfermagem na abordagem da hanseníase. Essa compreensão é fundamental para aprimorar o diagnóstico, tratamento e assistência aos pacientes, assegurando um cuidado mais humanizado e eficaz (Alves et al., 2022).

Além disso, a pesquisa sobre essa condição contribui significativamente para a desconstrução de estigmas sociais associados à hanseníase, promovendo a inclusão social e facilitando o acesso equitativo aos serviços de saúde. Consequentemente, é crucial investigar e abordar essa temática para desenvolver políticas que ofereçam uma assistência integral e compreensiva a todos os indivíduos afetados pela doença (Ramos; Costa; Santos, 2019).

A relevância de explorar este tema reside na sua importância para a saúde pública global e para o bem-estar dos indivíduos afetados pela hanseníase. Ao aumentar a compreensão sobre os desafios enfrentados pelos pacientes e profissionais de saúde, podemos desenvolver estratégias mais eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento (Santos et al., 2022).

Ao abordar o estigma e a discriminação associados à doença, podemos promover uma sociedade mais inclusiva e compassiva. Portanto, a pesquisa sobre hanseníase e o papel da enfermagem neste contexto é relevante não apenas para a comunidade acadêmica e profissional, mas também para a sociedade em geral, buscando melhorar a qualidade de vida e promover a igualdade de acesso à saúde para todos (Alves et al., 2022).

Diante disso, surgem as seguintes questões norteadoras: Quais estratégias os enfermeiros podem adotar para melhorar a identificação e o manejo das complicações associadas à hanseníase? Como o fortalecimento da atenção básica pode contribuir para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da hanseníase?

Este estudo tem como finalidade analisar na literatura vigente os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem no cuidado integral a pacientes com hanseníase. Para atingir esse objetivo geral, propõem-se objetivos específicos que incluem melhorar a identificação e o manejo das complicações neurológicas da hanseníase por meio de protocolos específicos de enfermagem, além de fortalecer a atenção básica com treinamentos regulares para aprimorar o diagnóstico precoce e o tratamento da hanseníase.

METODOLOGIA / METHODS

Para a realização deste estudo, optou-se por conduzir uma revisão bibliográfica com o intuito de analisar e sintetizar o conhecimento acumulado em pesquisas anteriores sobre a prática de enfermagem na hanseníase. Koche (2016), destaca que a pesquisa bibliográfica busca abordar um problema utilizando o conhecimento já produzido, fundamentando-se nas teorias presentes em livros e em outras publicações acadêmicas.

Os dados foram coletados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) entre fevereiro e outubro, empregando as bases de dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico. A busca foi realizada utilizando as palavras-chave “hanseníase”, “cuidados de enfermagem” e “Mycobacterium leprae”.

A seleção dos artigos para compor a amostra seguiu critérios de inclusão rigorosos: somente foram considerados artigos completos, em português, disponíveis em formato eletrônico e publicados nos últimos cinco anos (2019-2024). Foram excluídas publicações que não estivessem disponíveis na íntegra, que não abordassem o tema proposto ou que estivessem fora do período estabelecido.

Durante o processo de revisão bibliográfica, foram estabelecidos métodos rigorosos de inclusão e exclusão para delimitar o escopo temporal e garantir a relevância dos artigos selecionados. Em relação à inclusão, foram considerados estudos publicados nos últimos seis anos, assegurando uma abordagem contemporânea dos desafios que a enfermagem enfrenta no cuidado integral a pacientes com hanseníase. Essa escolha temporal possibilita a incorporação de perspectivas e práticas atuais, refletindo a evolução no campo dos cuidados de saúde.

No que diz respeito aos critérios de exclusão, foram rigorosamente filtrados artigos que não abordam diretamente os desafios específicos enfrentados pelos profissionais de enfermagem no contexto do cuidado integral a pacientes com hanseníase, publicações cujo texto não estava disponível, aquelas fora da língua vernácula e estudos com mais de cinco anos de publicação. Assim, foram eliminadas publicações que não apresentassem uma abordagem direta ou relevante para o tema em questão, permitindo uma análise focada nas questões cruciais que os enfermeiros enfrentam no cenário da hanseníase.

Após a realização da busca nas bases de dados mencionadas com os descritores elencados, foram encontrados 843 estudos. Posteriormente, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão resultando em uma amostra final de 21 estudos. Dentre estes, 15 foram obtidos no Google Acadêmico, 0 na BDENF, 5 na LILACS e 1 na SCIELO. Foi então, estruturada uma tabela com os dados identificados e seus principais achados selecionados para compor o estudo (Quadro 1).

Quadro 1: Demonstrativo do levantamento bibliográfico das produções científicas.

Nº	ANO	TÍTULO	LOCAL DO ESTUDO	OBJETIVO	BANCO DADOS	METODOLOGIA	RESULTADOS
1	2024	A enfermagem no cuidado ao paciente portador de hanseníase multibacilar. PEREIRA, P. S.; BARRETO, E. S.; SOUZA, G. H. M.; OLIVEIRA, L. E. G.; OLIVEIRA, M. C. A. B.; GUERREIRO, S. R. M.; MORAES, W. R.	Avenida Paulista, SP	Identificar de que forma a enfermagem atua no cuidado ao paciente portador de hanseníase multibacilar.	Google Acadêmico	Revisão integrativa	Dos estudos selecionados quanto à abordagem metodológica 80% são qualitativos, 13% dos artigos são quantitativos e 7% quanti-qualitativos. Em relação aos objetivos 33% são descritivos, 33% exploratórios, 27% são estudos descritivos-exploratórios e 7% são explicativos.
2	2024	Papel do Enfermeiro no Tratamento da Hanseníase SILVA, P. C.; SANTOS, R.; PESSOA, I. R.	Maceió, AL	Este estudo tem como objetivo ressaltar a importância do enfermeiro, diante da adesão e eficácia ao tratamento da hanseníase.	Google acadêmico	Revisão de literatura	A pesquisa nas bases de dados descritas com quantidade total de 36 no LILACS, 20 no BDEF e 23 no SCIELO. Após leitura dos temas, foram escolhidos 06 artigos no LILACS, 05 no BDEF e 06 no SCIELO.
3	2023	O Papel Dos Enfermeiros Na Detecção Precoce E Tratamento Adequado Da Hanseníase Na Atenção Básica. BARBOSA, T. M. S.; MENEZES, A. O.; SILVA, F. S.; MIRANDA, L. V. M. C.; MASLINLIEWICZ, A.; ALVES, A. P. P.; MORAIS, J. C. L.	Recife, PE	Evidenciar como o papel dos enfermeiros no contexto da hanseníase pode influenciar no cuidado e detecção precoce na atenção primária.	Google Acadêmico	Revisão narrativa	Aponta que os enfermeiros desempenham um papel relevante na triagem de pacientes suspeitos, na promoção do tratamento adequado e na educação em saúde, conscientizando a população sobre a doença. Além disso, os enfermeiros contribuem para a reabilitação física e psicossocial dos pacientes.
4	2023	Hanseníase e vulnerabilidade: uma revisão de escopo. JESUS, I. L. R.; MONTAGNER, M. I, MONTAGNER, M. A.; ALVES, S. M. C.; DELDUQUE, M. C.	Brasília, DF	Revisão de trabalhos científicos publicados sobre a hanseníase como problema de saúde pública no Brasil e o marcador de vulnerabilidade para os portadores da enfermidade.	Google Acadêmico	Revisão bibliográfica	Demonstraram que ainda há pouca produção científica referente aos aspectos da vulnerabilidade da população com hanseníase, embora os periódicos que publicaram trabalhos sobre o tema tenham chancela do Qualis-

							Capes, atestando qualidade.
5	2023	O papel do enfermeiro no combate a hanseníase: potencialidades e desafios. PAES, C. V. M.; SANTANA, R. N.	Itabira, MGI	identificar os principais problemas de atenção de enfermagem direcionados a pacientes que apresentavam lepra.	Google acadêmico	Pesquisa bibliográfica	Na análise temática, emergiram duas classificações: “Profissionais de enfermagem: potencialidades e desafios do cuidado ao paciente com hanseníase” e “Dados epidemiológicos: contribuições para o cuidado de enfermagem na saúde do paciente com hanseníase”.
6	2023	Hanseníase e seus acometimentos na enfermagem e fisioterapia. RODRIGUES, T. L.; RODRIGUES, E. L.; DIAS, A. K.	Araguaína, TO	Com o objetivo de avaliar o grau de acometimentos de pacientes com hanseníase nas diferentes formas clínicas.	Google Acadêmico	Estudo bibliográfico	A hanseníase, também conhecida como lepra, nome que hoje não é utilizado devido ao preconceito contra ela, é a doença infecciosa mais antiga já registrada.
7	2022	Fisiopatologia e manejo clínico da hanseníase: uma revisão da literatura. ALVES, A. K. R.; NASCIMENTO, M. G.; BRITO, L. A.; SILVA, E. G. C.; COSTA, A. S. B. F.; JUNIOR, I. O.; LIRA, E. J. D.; ARAÚJO, A. L. D.; LIMA, G. V. S.; COSTA, L. M. A. L.	Teresina, PI	O presente estudo tem como objetivo analisar a hanseníase e seu manejo clínico.	Google acadêmico	estudo integrativa	O tratamento precoce frequentemente resulta em remissão completa sem sequelas. Enquanto as formas paucibacilares são tratadas com rifampicina e dapsona por pelo menos seis meses, a hanseníase multibacilar é tratada por pelo menos doze meses, necessitando adicionalmente de clofazimina.
8	2022	O impacto dos estigmas sociais e das vulnerabilidades em saúde na vida das pessoas com hanseníase SANTOS, L. S.; OLIVEIRA, J. M.; SILVA, F. N. S. B.; NASCIMENTO, E. A.; ALVES, C. B. M.; ARAÚJO, V. S.; RONDON, M. C. S.; PINTO, B. B.; SILVA, M. R. F.	Itabira, MG	Identificar o impacto dos estigmas sociais e das vulnerabilidades em saúde na vida dos portadores de hanseníase.	Google Acadêmico	Revisão Integrativa	Os resultados são apresentados por meio de quadros sinópticos, contendo título, país e ano, principais achados e nível de evidência dos artigos selecionados. No total, foram selecionados onze artigos que respondessem ao problema de pesquisa.
9	2022	Desafios atuais para a erradicação hanseníase: do diagnóstico ao tratamento.	Parnaíba, PI	A possibilidade da eliminação global da hanseníase tem sido discutida pela OMS e por vários autores, desta forma, o presente	SCIELO	Revisão sistemática	O diagnóstico de hanseníase é fundamentalmente clínico e epidemiológico. O método desse tipo é

		SOUZA, B. S.; SALES, A. C. S.; MOITA, L. A.; ANDRADE, G. L.; SILVA, F. D. S.; SOUZA, T. F.; OLIVEIRA, M. P.		trabalho tem como objetivo apresentar os desafios a ainda serem superados em relação ao seu diagnóstico e ao tratamento para que essa meta seja alcançada.			formado pela anamnese, avaliação dermatológica e identificação das lesões na pele além da modificação da sensibilidade, avaliação neurológica para identificação de neurites, incapacidade e deformidades, diagnóstico dos estados reacionais, diagnóstico diferencial e classificação do grau de incapacidades físicas.
10	2021	Epidemiologia Da Hanseníase E A Descentralização Das Ações De Controle No Brasil. RODRIGUES, R. N.; ARCÊNCIO, R. A.; LANA, F. C. F.	Salvador, BA	Analisar a situação epidemiológica da hanseníase no Brasil e sua associação com a descentralização das ações de controle.	Google acadêmico	Estudo ecológico	A análise das variações geográficas e temporais mostrou comportamentos heterogêneos dos indicadores epidemiológicos de hanseníase, sendo que o aumento significativo destes foi associado à proporção de casos de hanseníase diagnosticados na Atenção Primária à Saúde.
11	2021	A importância das ações realizadas pelo enfermeiro no controle da hanseníase: revisão integrativa. MASCARENHAS, J. M. F.; ALVES, S. P.; SOUZA, M. S.; COSTA NETO, A. M.	Piripiri, PI	Dessa forma, com o intuito de responder ao problema da pesquisa, objetivou-se compreender a importância das ações realizadas pelo enfermeiro no controle da hanseníase	Google acadêmico	Revisão integrativa	Diante disso, afirma-se sobre a importância das ações realizadas pelos enfermeiros no controle da hanseníase, sendo de fundamental relevância a identificação precoce, o acompanhamento dos casos e, sobretudo, a quebra do estigma social ainda presente na sociedade.
12	2021	Qualidade de vida de pacientes com hanseníase: uma revisão de escopo. BARCELOS, R. M. F. M.; SOUSA, G. S.; ALMEIDA, M. V.; PALACIO, F. G. L.; GAIVA, M. A. M.; FERREIRA, S. M. B.	Cuiabá, MT	Explorar as evidências científicas relativas à qualidade de vida de pacientes com hanseníase.	LILACS	Revisão de escopo	O estudo evidenciou que o maior comprometimento da qualidade de vida se relacionou ao atraso no diagnóstico da doença, às reações hansenícas, às incapacidades físicas, à dor neuropática e ao estigma.

13	2020	Atuação da enfermagem na prevenção, diagnóstico e tratamento da Hanseníase na atenção primária a saúde em Baião-PA: um relato de experiência. MENESES, L. S. L.; DIAS, L. K. B. F.; SANTOS, P. H. S.; BORGES, W. D.; NERES, M. R. M.; MEDEIROS, R. L.; PIMENTEL, H. F. S.; LISBOA, J. H. V.	Belém, PA	Este trabalho teve como objetivo descrever a vivência de acadêmicos do curso de enfermagem, durante estágio extracurricular voluntário realizado em uma estratégia de saúde da família no município de Baião-PA, Brasil.	Google acadêmico	Estudo descritivo	A unidade de estratégia de saúde da família (ESF), local de realização do estágio extracurricular voluntário pelos discentes, é constituída atualmente por uma equipe formada por uma médica, dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem e sete agentes comunitários de saúde (ACS).
14	2020	Hanseníase: conhecimentos teóricos e práticos de profissionais de enfermagem que atuam na atenção básica. OLIVEIRA, A. G.; CAMARGO, C. C.	Bauru, SP	O Objetivo do estudo foi identificar o nível de informação dos enfermeiros que atuam nas unidades de saúde de Bauru/SP, acerca da hanseníase.	Google acadêmico	Estatística descritiva e de associação	Os dados foram colhidos entre os dias 21 de julho e 7 de setembro de 2020, contabilizando as respostas de 43 enfermeiros distribuídos pelas 19 Unidades Básicas de Saúde e seis Estratégias de Saúde da Família.
15	2020	Tecnologias em saúde e enfermagem utilizadas no tratamento de pessoas com hanseníase: revisão integrativa. LIMA FILHO, F. J. R.; BRASIL, M. L.; LOPES, M. S. V.; VIANA, M. C. A.; BEZERRA, A. M.	Campina Grande, PB	analisar a usabilidade das tecnologias em saúde e enfermagem no tratamento da hanseníase.	LILACS	Revisão integrativa	Foram incluídos nove estudos que abordavam questões relacionadas ao exercício de enfermagem, a organização tecnológica do cuidado em hanseníase e o uso de tecnologias leves destinadas a usuários que passam por esse tratamento.
16	2020	Assistência do enfermeiro frente ao paciente com hanseníase: revisão narrativa. MENDES, R. N. P.; LISBOA, M. S. A.; SENA, J. F. C.; MIRANDA, E. M.; SANTOS, T. J.; SILVA, N. T. S.; SANTOS, R. B.	Cidade Universitária, CAM	Este artigo buscou discutir a hanseníase, suas manifestações e seus tipos a partir da gravidade a qual se encontra, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento da população quanto à hanseníase, os seus estágios e suas formas de manifestações, buscando compreender os sentimentos e o grau de conhecimento e cuidados do paciente e dos familiares em relação à doença.	SCIELO	Estudo narrativa	Diante do exposto foram observados que ainda há um déficit no diálogo e nas informações por parte de alguns profissionais com os pacientes e familiares em relação aos sentimentos, anseios e receios sobre as formas e os sinais da doença.

17	2020	Qualidade da atenção primária e os efeitos em indicadores de monitoramento da hanseníase. VIEIRA, N. F.; RIERA, J. R. M.; LANA, F. C. F.	Belo Horizonte, MG	avaliar a qualidade da atenção primária nas ações de controle da hanseníase e correlacionar efeitos em indicadores de monitoramento.	LILACS	Estudo observacional	houve correlação entre escore geral e percentual de casos tratados na atenção primária e de cobertura de equipe de saúde da família. No escore derivado houve correlação com percentual de casos tratados na atenção primária e no essencial, com a proporção e taxa de diagnósticos com grau 2 de incapacidade física.
18	2019	Um breve histórico da hanseníase. FERREIRA, I. N.	Paracatu, MG	revisão sobre a história da hanseníase através dos tempos, desde sua provável origem na antiguidade até a sua vinda para as Américas e o Brasil	Google academico	Revisão bibliográfica	Este retrospecto histórico contribui para o conhecimento da doença e para a detecção de fatores predisponentes do binômio saúde-doença.
19	2019	Dificuldades da enfermagem no manejo da hanseníase na atenção primária. RAMOS, J. S.; COSTA, L. R. B.; SANTOS, W. L.	Brasília, DF	Este estudo teve como objetivo geral demonstrar as dificuldades da enfermagem no Manejo da Hanseníase na Atenção Primária. Dentre os objetivos específicos a pesquisa visa: verificar o impacto e consequências da insegurança e a falta de condições para o atendimento adequado aos pacientes com diagnóstico de hanseníase e evidenciar a importância da assistência de enfermagem na saúde primária, para o diagnóstico precoce.	Google acadêmico	Pesquisa integrativa	Os resultados demonstraram que os anos que mais ocorreram publicações foram 2010 e 2018, com quatro publicações respectivamente. Algumas regiões como o norte, o nordeste e o centro-oeste, de poder aquisitivo mais baixo, a incidência se acentua, tornando precário o diagnóstico precoce.
20	2019	Fatores socioeconômicos relacionados à hanseníase: revisão integrativa da literatura. LEANO, H. A. M.; ARAÚJO, K. M. F. A.; BUENO, I. C.; NIISTSUMA, E. N. A.; LANA, F. C. F.	Belo Horizonte, MG	Investigar na literatura a relação dos fatores socioeconômicos na ocorrência da doença e outros desfechos relacionados à hanseníase.	LILACS	Revisão integrativa	Foram incluídos 32 estudos. Apenas pesquisas que analisaram associações estatísticas dos fatores socioeconômicos e os desfechos relacionados à hanseníase foram selecionadas.

21	2019	Avaliação da atenção primária: comparativo entre o desempenho global e as ações de hanseníase. VIEIRA, N. F.; LANA, F. C. F.; RODRIGUES, R. N.; NIITSUMA, E. N. A.; LANZA, F. M.	Belo Horizonte, MG	Comparar a presença e extensão dos atributos da atenção primária no geral e no desempenho da hanseníase.	Google acadêmico	Estudo transversal e avaliativo	A atenção primária, no global, apresentou alta orientação no score geral e derivado. Nas ações de hanseníase, apenas o score essencial alcançou alta orientação. Encontrou-se diferença significativa no score essencial, atributos acesso e integralidade dos serviços disponíveis, e no score derivado, atributo orientação comunitária.
----	------	---	--------------------	--	------------------	---------------------------------	--

ANÁLISE DISCUSSÃO/ DISCUSSION

A leitura dos artigos selecionados revelou duas categorias: “Estratégias para Melhorar a Identificação e o Manejo de Complicações da Hanseníase” e “Fortalecimento da Atenção Básica para o Diagnóstico e Tratamento Eficaz da Hanseníase”.

Estratégias para Melhorar a Identificação e o Manejo de Complicações da Hanseníase

O estigma social relacionado à hanseníase tem impactos psicológicos pertinentes nos enfermos, impossibilitando tanto o manejo da doença quanto a adesão ao tratamento. Essa circunstância leva a um período de solidão e aflição emocional, muitas vezes exacerbado pela discriminação e pela falta de compreensão da comunidade. Nesse contexto, o enfermeiro tem um papel essencial na desmistificação da doença (Pereira et al., 2024).

Sendo fundamental a identificação precoce para evitar complicações graves, e os enfermeiros têm um papel primordial nesse processo. Durante a consulta de enfermagem, esses profissionais podem identificar os primeiros sinais e sintomas da doença, iniciando o tratamento precoce e prevenindo sequelas irreversíveis (Lima Filho et al., 2021). Além disso, o enfermeiro deve orientar o paciente sobre a importância da continuidade do tratamento e monitorar possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, promovendo um acompanhamento constante e eficaz (Mascarenhas et al., 2021).

Nesse âmbito, a capacitação contínua dos enfermeiros representa um papel fundamental no diagnóstico precoce e no manejo efetivo da hanseníase (Barbosa et al., 2023). Programas de treinamento que focam na identificação dos sinais e sintomas, as ferramentas de diagnóstico e os protocolos de intervenção são essenciais para que os profissionais de saúde ajam com mais segurança e efetividade.

Além disso, incluir capacitações focadas em empatia e comunicação eficaz facilita que os enfermeiros ofereçam um suporte emocional apropriado aos pacientes, reforçando a relação de confiança e motivando a adesão ao tratamento (Barcelos et al., 2021). Consequentemente, os enfermeiros bem-preparados podem se tornar agentes de disseminação de

conhecimento, propiciando boas práticas entre outros integrantes da equipe de saúde (Silva; Santos; Pessoa, 2024).

Essa troca de saberes eleva a eficiência do cuidado disponibilizado e cria uma cultura de aprendizado contínuo no ambiente de trabalho. Além disso, a comunicação entre os profissionais amplia a coesão da equipe e resulta em uma abordagem mais holística e centrada no paciente. Essa atuação conjunta repercute diretamente na melhoria da assistência e no amparo aos pacientes (Mendes et al., 2020).

Para assegurar uma assistência de qualidade, faz-se imperativo assegurar e aderir a protocolos padronizados de acompanhamento e monitoramento dos doentes. Esses protocolos necessitam incluir exames regulares, avaliações neurológicas e testes de sensibilidade para identificar precocemente possíveis lesões nervosas. O registro preciso das consultas e a documentação detalhada da evolução do paciente são elementos essenciais para um tratamento bem-sucedido e para o planejamento de intervenções fundamentais (Paes; Santana, 2023).

A abordagem interdisciplinar, por sua vez, é um método crucial para o tratamento da hanseníase, assegurando uma assistência integral das necessidades dos pacientes. A coparticipação entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais facilita a elaboração de planos de tratamento que contemplem tanto as questões físicas quanto os fatores emocionais e sociais da patologia (Mascarenhas et al., 2021). Essa associação de diversas áreas do cuidado fortifica a adesão dos pacientes ao tratamento e melhora os desfechos, propiciando a reabilitação completa e a qualidade de vida (Paes; Santana, 2023).

Além disso, Lima Filho et al (2021) afirma que o uso de tecnologias tem uma repercussão positiva na eficiência do diagnóstico e no rastreamento dos casos de hanseníase. Instrumentos como dermatoscópios, exames de imagem de alta resolução e sistemas de registro eletrônico de dados amplificam a exatidão diagnóstica e favorecem a organização das informações sobre os pacientes. Esses avanços favorecem que os profissionais acompanhem o progresso de forma mais minuciosa e personalizem as intervenções segundo as necessidades individuais de cada paciente (Meneses et al., 2020).

No entanto, é vital que a adoção de novas tecnologias seja acompanhada de treinamentos adequados e suporte para os profissionais de saúde. A carência de familiaridade com essas ferramentas pode delimitar sua eficiência, tornando crucial investir em capacitação e suporte técnico. Isso certifica que as inovações sejam empregues de forma otimizada, potencializando as vantagens para os pacientes. Além disso, é necessário zelar um equilíbrio entre a tecnologia e o atendimento humanizado, de modo a valorizar o contato direto com o paciente e acentuar a empatia no cuidado (Mendes et al., 2020).

Por fim, as ações de conscientização pública acerca da hanseníase devem ser intensificadas. Campanhas educativas que versam sobre a patologia, seu tratamento e a relevância da adesão à terapia ajudam a combater o preconceito e motivam uma maior procura por diagnóstico precoce. Essa sensibilização também incentiva os indivíduos a buscarem ajuda sem medo de estigmatização. Em conjunto com as estratégias de formação profissional e a adoção de protocolos, as campanhas públicas são vitais para transformar a abordagem da hanseníase em um processo mais humano e eficaz (Mascarenhas et al., 2021).

Fortalecimento da Atenção Básica para o Diagnóstico e Tratamento Eficaz da Hanseníase

A Atenção Básica exerce um papel vital no diagnóstico precoce e no manejo de doenças como a hanseníase, pois é encarregada por distinguir os primeiros sinais da enfermidade e instruir o paciente para tratamento especializado (Vieira; Riera; Lana, 2020). O diagnóstico precoce facilita a diminuição da transmissão e a prevenção de complicações graves, além de viabilizar um acompanhamento contínuo, o que diminui o risco de complicações. A presença de equipes de saúde bem treinadas nas unidades de saúde é inerente para assegurar cuidados rápidos e eficazes (Rodrigues; Arcênio; Lana, 2021).

Com isso, o diagnóstico precoce da hanseníase é crucial para impedir sequelas irreversíveis. Quando a doença é descoberta nos primeiros sinais, o tratamento pode ser iniciado de forma mais eficaz, o que ajuda a controlar a transmissão (Vieira et al., 2019). Em um sistema de saúde bem estruturado, os profissionais de saúde conseguem identificar rapidamente os sintomas e encaminhar o paciente para unidades de referência. Isso corrobora para aperfeiçoar o tratamento e reduzir o estigma social relacionado à doença (Meneses et al., 2020).

Nesse contexto, a busca ativa de casos suspeitos é uma estratégia eficaz para assegurar o diagnóstico precoce da doença. Essa abordagem envolve identificar indivíduos com sinais da doença antes que procurem atendimento médico, ajudando a evitar a disseminação do problema. As equipes de saúde realizam visitas domiciliares e exames periódicos, buscando identificar casos assintomáticos ou iniciais. Adicionalmente, campanhas educativas incentivam a população a procurar atendimento médico ao notar sinais suspeitos (Ramos; Costa; Santos, 2019).

De forma complementar, a integração entre a Atenção Básica e outros níveis de saúde, como a especializada e hospitalar, é crucial para o cuidado contínuo da hanseníase. Quando um caso é identificado, o encaminhamento para unidades especializadas

facilita o acesso ao tratamento adequado. A comunicação eficiente entre os diferentes níveis de atenção permite a troca de informações e a coordenação das ações de saúde pública, tornando o processo de atendimento mais eficiente. Essa integração melhora o fluxo de cuidados, tornando o tratamento mais seguro e eficaz para os pacientes (Souza et al., 2022).

Outro fator importante para o sucesso do tratamento é o envolvimento da comunidade, que é fundamental para reduzir o estigma relacionado à hanseníase e melhorar a adesão ao tratamento (Jesus et al., 2023). Campanhas educativas esclarecem a população sobre a natureza da doença, desmistificando a ideia de que ela é contagiosa ou incurável. A participação ativa de líderes comunitários e organizações locais pode ajudar a mudar a percepção social sobre a doença. Portanto, isso cria um ambiente mais acolhedor para os pacientes, incentivando-os a buscar tratamento sem medo de discriminação (Mascarenhas et al., 2021).

A melhoria da infraestrutura nas unidades de Atenção Básica é fundamental para um diagnóstico preciso e tratamento eficaz da hanseníase. As unidades precisam contar com exames adequados, como dermatológicos e laboratoriais, para identificar a doença precocemente. É igualmente importante garantir que os profissionais de saúde estejam bem capacitados para realizar o diagnóstico e o manejo adequado dos casos. O fornecimento contínuo de medicamentos e insumos também é essencial para manter o tratamento. Assim, a adequação da infraestrutura e o acesso a recursos são decisivos para o controle da hanseníase (Barbosa et al., 2023).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Em conclusão, fortalecer a Atenção Básica é essencial para melhorar os resultados clínicos e o controle da hanseníase. A capacitação dos profissionais de saúde, a melhoria das infraestruturas das unidades e a ampliação das campanhas educativas desempenham papéis fundamentais nesse processo. Tais ações garantem que a equipe de saúde esteja bem-preparada e equipada para diagnosticar e tratar a doença de maneira eficaz, além de combater o estigma social que ainda impede muitos pacientes de buscar ajuda.

Além disso, a ampliação da busca ativa e a integração eficiente entre os diferentes níveis de atenção são estratégias que precisam ser priorizadas para assegurar que os casos sejam identificados precocemente e tratados adequadamente. A coordenação entre a Atenção Básica e os serviços especializados fortalece a rede de cuidados, melhorando o acompanhamento e a continuidade do tratamento para os pacientes. Dessa forma, a resposta ao controle da hanseníase torna-se mais eficaz e integral.

Por fim, políticas públicas que busquem reduzir o estigma e garantir o acesso ao tratamento são essenciais para o sucesso dessas ações. A eliminação do preconceito e a facilitação do acesso ao cuidado garantem que mais pessoas se sintam encorajadas a procurar atendimento. Com isso, o controle da hanseníase se torna mais acessível, equitativo e eficiente, refletindo diretamente na melhoria da saúde da população e na redução das complicações associadas à doença.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. ALVES, A. K. R.; NASCIMENTO, M. G.; BRITO, L. A.; SILVA, E. G. C.; COSTA, A. S. B. F.; JUNIOR, I. O.; LIRA, E. J. D.; ARAÚJO, A. L. D.; LIMA, G. V. S.; COSTA, L. M. A. L. Fisiopatologia e manejo clínico da hanseníase: uma revisão da literatura. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 9, p. e53811932217, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32217>. Acesso em: 15 set. 2023.
2. BARBOSA, T. M. S.; MENEZES, A. O.; SILVA, F. S.; MIRANDA, L. V. M. C.; MASLINLIEWICZ, A.; ALVES, A. P. P.; MORAIS, J. C. L. O papel dos enfermeiros na detecção precoce e tratamento adequado da hanseníase na atenção básica. *Revista Contemporânea*, v. 3, n. 8, p. 10874-10885, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/1379>. Acesso em: 10 nov. 2023.
3. BARCELOS, R. M. F. M.; SOUSA, G. S.; ALMEIDA, M. V.; PALACIO, F. G. L.; GAIVA, M. A. M.; FERREIRA, S. M. B. Qualidade de vida de pacientes com hanseníase: uma revisão de escopo. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 55, n. 1, p. e20200357, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reusp/a/Y9DzW9ySfzKknDSQ86hNxyF/?lang=pt>. Acesso em: 12 abr. 2024.
4. FERREIRA, I. N. Um breve histórico da hanseníase. *Humanidades e tecnologia (FINOM)*, v. 16, n. 1, p. 436-454, 2019. Disponível em: http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/681. Acesso em: 15 set. 2023.
5. LIMA FILHO, F. J. R.; BRASIL, M. L.; LOPES, M. S. V.; VIANA, M. C. A.; BEZERRA, A. M. Tecnologias em saúde e enfermagem utilizadas no tratamento de pessoas com hanseníase: revisão integrativa. *Revista saúde & ciência*, v. 9, n. 3, p. 90-104, 2020. Disponível em: <https://www.rsc.revistas.ufcg.edu.br/index.php/rsc/article/view/466>. Acesso em: 12 abr. 2024.
6. JESUS, I. L. R.; MONTAGNER, M. I.; MONTAGNER, M. A.; ALVES, S. M. C.; DELDUQUE, M. C. Hanseníase e vulnerabilidade: uma revisão de escopo. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, n. 1, p. 143-154, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/CmLqBCKP6rZjBFd79dgd8SR/>. Acesso em: 15 set. 2023.
7. KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2016.
8. LEANO, H. A. M.; ARAÚJO, K. M. F. A.; BUENO, I. C.; NIITSUMA, E. N. A.; LANA, F. C. F. Fatores socioeconômicos relacionados à hanseníase: revisão integrativa da literatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, n. 1, p. 1405-1415, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/fsQyqPLRf5rH8v5xjyBn3C/?lang=pt>. Acesso em: 03 abr. 2024.
9. MASCARENHAS, J. M. F.; ALVES, S. P.; SOUZA, M. S.; COSTA NETO, A. M. A importância das ações realizadas pelo enfermeiro no controle da hanseníase: revisão integrativa. *Revista de Casos e Consultoria*, v. 12, n. 1, p. e25619-e25619, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/25619>. Acesso em: 03 abr. 2024.
10. MENDES, R. N. P.; LISBOA, M. S. A.; SENA, J. F. C.; MIRANDA, E. M.; SANTOS, T. J.; SILVA, N. T. S.; SANTOS, R. B. Assistência do enfermeiro frente ao paciente com hanseníase: revisão narrativa. *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*, v. 4, n. 1, p. e3787-e3787, 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/enfermagem/article/view/3787>. Acesso em: 12 abr. 2024.
11. MENESES, L. S. L.; DIAS, L. K. B. F.; SANTOS, P. H. S.; BORGES, W. D.; NERES, M. R. M.; MEDEIROS, R. L.; PIMENTEL, H. F. S.; LISBOA, J. H. V. Atuação da enfermagem na prevenção, diagnóstico e tratamento da Hanseníase na atenção primária a saúde em Baião-PA: um relato de experiência. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 7, p. 48693-48698, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/13536>. Acesso em: 03 abr. 2024.
12. OLIVEIRA, A. G.; CAMARGO, C. C. Hanseníase: conhecimentos teóricos e práticos de profissionais de enfermagem que atuam na atenção básica. *Salusvita*, v. 39, n. 4, p. 979-996, 2020. Disponível em: <https://capela.unisagrado.edu.br/index.php/salusvita/article/view/72>. Acesso em: 15 mar. 2024.
13. PAES, C. V. M.; SANTANA, R. N. O papel do enfermeiro no combate a hanseníase: potencialidades e desafios. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 6, p. e1512641892, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41892>. Acesso em: 15 set. 2023.
14. PEREIRA, P. S.; BARRETO, E. S.; SOUZA, G. H. M.; OLIVEIRA, L. E. G.; OLIVEIRA, M. C. A. B.; GUERREIRO, S. R. M.; MORAES, W. R. A. enfermagem no cuidado ao paciente portador de hanseníase multibacilar. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 5, p. 327-346, 2024. Disponível em: <https://bjhis.emnuvens.com.br/bjhis/article/view/2065>. Acesso em: 12 abr. 2024.
15. RAMOS, J. S.; COSTA, L. R. B.; SANTOS, W. L. Dificuldades da enfermagem no manejo da hanseníase na atenção primária. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, Brasil, São Paulo, v. 2, n. 5, p. 125-147, 2019. Disponível em: <http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/129>. Acesso em: 15 set. 2023.
16. RODRIGUES, R. N.; ARCÊNCIO, R. A.; LANA, F. C. F. Epidemiologia Da Hanseníase E A Descentralização Das Ações De Controle No Brasil. *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 35, n. 1, p. 10, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/39000>. Acesso em: 15 set. 2023.
17. RODRIGUES, T. L.; RODRIGUES, E. L.; DIAS, A. K. Hanseníase e seus acometimentos na enfermagem e fisioterapia. *Facit Business and Technology Journal*, v. 2, n. 45, p. 15, 2023. Disponível em: <http://revistas.faculdadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/2443>. Acesso em: 12 abr. 2024.
18. SANTOS, L. S.; OLIVEIRA, J. M.; SILVA, F. N. S. B.; NASCIMENTO, E. A.; ALVES, C. B. M.; ARAÚJO, V. S.; RONDON, M. C. S.; PINTO, B. B.; SILVA, M. R. F. O impacto dos estigmas sociais e das vulnerabilidades em saúde na vida das pessoas com hanseníase. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 12, p. e584111234908, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/34908>. Acesso em: 15 set. 2023.
19. SILVA, P. C.; SANTOS, R.; PESSOA, I. R. Papel do Enfermeiro no Tratamento da Hanseníase. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 7, n. 14, p. e14678-e14678, 2024. Disponível em: <http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/678>. Acesso em: 12 abr. 2024.
20. SOUZA, B. S.; SALES, A. C. S.; MOITA, L. A.; ANDRADE, G. L.; SILVA, F. D. S.; SOUZA, T. F.; OLIVEIRA, M. P. Desafios atuais para a erradicação hanseníase: do diagnóstico ao tratamento. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 11, p. e196111133495, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/33495>. Acesso em: 15 set. 2023.
21. VIEIRA, N. F.; LANA, F. C. F.; RODRIGUES, R. N.; NIITSUMA, E. N. A.; LANZA, F. M. Avaliação da atenção primária: comparativo entre o desempenho global e as ações de hanseníase. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, v. 9, n. 1, p. 7, 2019. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/recom/article/view/2896>. Acesso em: 12 abr. 2024.
22. VIEIRA, N. F.; RIERA, J. R. M.; LANA, F. C. F. Qualidade da atenção primária e os efeitos em indicadores de monitoramento da hanseníase. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 1, p. e20190038, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/jj3JBDybbwBHSJby7GzMvPK/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 12 abr. 2024.
23. Traboulsee AL, Li DK. The role of MRI in the diagnosis of multiple sclerosis. *Adv Neurol*. 2006; 98:125-46.
24. Sadeghian H. Mount Fuji sign in tension pneumocephalus. *Arch Neurol*. 2000;57:1366.